

Reconocimiento del *concepturus* como sujeto de derecho: caso del bebé medicamento*

Mariana Guillén Muñoz**

Resumen

La protección del derecho a la reproducción y la aplicación técnicas de reproducción humana asistida, deviene de la norma constitucional venezolana. No obstante, existe un vacío legal con respecto a la aplicación del diagnóstico genético preimplantacional y, prácticas eugenésicas, lo que ha conllevado a una distorsión del alcance y límites de las técnicas mencionadas. Hecho que, ha contribuido a la concepción de los “bebés medicamento” por lo que, el reconocimiento del *concepturus* como sujeto de derecho merece una especial consideración y positivización en el ordenamiento jurídico venezolano. La investigación se llevó a cabo bajo un método analítico. Se empleó un diseño documental y, se aplicó la observación directa.

Palabras clave: Nasciturus, concepturus, bebés medicamento, sujeto de derecho.

*Admitido: 25/11/2018

Acceptado: 01-02-2019

El presente artículo es derivado del Trabajo de Grado titulado: “Análisis de las Implicaciones Jurídicas del Reconocimiento del *Concepturus* como Sujeto de Derecho en el Caso del “Bebé Medicamento” en el Ordenamiento Jurídico venezolano”, presentado en la Escuela de Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo- Venezuela. Bajo la tutoría de la Dra. Innes Faría Villareal.

** Abogada. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo-Venezuela. Correo Electrónico: info@uru.edu